

3 ОЙЛИК ОҚ НАСИЛСИЗ КАЛАМУШЛАРДА ИККИ ТУРДАГИ НОСТЕРОИД ЯЛИҒЛАНИШГА ҚАРШИ ДОРИ ВОСИ ҚЎЛАНИЛГАНДА ТАЛОҚДА ЮЗАГА КЕЛАДИГАН МОРФОЛОГИК ВА МОРФОМЕТРИК ЎЗГАРИШЛАР

Саидов Акмал Абдуллаевич

Бухоро давлат тиббиёт инсититуту Суд тиббиёти кафедраси ассистенти.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10275255>

Аннотация: Ушбу тадқиқотда 3 ойлик оқ зотсиз каламушларда икки турдаги ялиғланишга қарши дори воситалари қўланилган .Бу ялиғланишга қарши дори воситалар 10 кун давомида берилган 10 кундан кейин декапи тақия қилиниб ажратиб олиган талоқнинг макроскопик тузулиши, микроскопик тузулиши гемотоксилин эозин ва вангизон усулларида бўйлиб олинган натижалари ва талоқ тўқимасининг макроморфометрик ва микроморфометрик усуллардан фойдаланган ҳолда олинган маълумотлар келтирилган.

Калит сўзлар: Талоқ морфологияси, НЯҚВда талоқда таъсири, полипрогмазия, талоқ морфометрияси

Тадқиқотнинг мақсади: Зойлик оқ наслсиз каламушларда 2 турдаги ностерид ялиғланишга қарши дори воситаларни қўлаганда юзага келадиган морфологи ва морфометрик ўзгаришларни аниқлаш.

Тадқиқот материаллари ва усуллар: Тадқиқотнинг материаллари сифатидла Бухоро давлат тиббиёт инстиути фиварийсида 3 ойлик оқ наслсиз каламушлар ажратиб олинди уларни 2 гуруҳга ажратилди назорат гуруҳи сифатида 30 та каламуш ва эксперимент гуруҳ да 30 та каламуш ажратиб олинди. Эксперимент гуруҳда 10 кун давомида тўқ қоринда икки турдаги ялиғланишга қарши дори воситаси яъни парастамол 15мг/кг ва аспирин 5 мг/кг миқдорда метал зонд ёрдамида берилди. Назорат гуруҳида эса Назорат гуруҳидаги оқ каламушларга 10 кун давомида меъдага металл зонд орқали 0,5 мл дистилланган сув юбориб турилди. . Ўн биринчи куни назорат ва тажрибадаги лаборатория ҳайвонлари эрталабки соатларда тарозига тортилди, оч қоринга эфир наркози ёрдамида хушсизлантирилиб жуда тез декапитация қилинди ва олинган натижалар морфологик ва морфометрик теришиллар олиб борилди.

Тадқиқот натижалари: 3 ойлик оқ насилсиз каламуш II-гуруҳ - 2 турдаги яллиғланишга қарши дори: парацетамол 15 мг/кг, аспирин 5 мг/кг олган каламушлар берилгандан кейин қуйидаги ўзгаришлар юзага келди (расм 1) .Макроскопик кўрганда юзаси силиқ тўқ- қизил рангда бўлиб уч қиррали шаклда оргонометрик улчамлари қуйидаги эканлиги аниқланди узунлиги 38.21 ± 0.55 эни 7.62 ± 0.24 мм ва қалинлиги 2.96 ± 0.13 мм . оғирлиги 0.64 ± 0.03 г ва а'зо ҳажми 861.82 ± 20.13 ни ташкил қилади .

Расм 1. 3 ойлик оқ зоциз каламуш талоқнинг морфологик тузилиши. Полипрогмазия II-гурух Бўёқ Гем-еозин . об 10x20 ок. 1.Марказий артерия деворининг қалинлашган , ички юзаси деформацияланган 2.Маргинал соҳа лимфоцитлар миқдорининг ошиши. 3.Талоқ трабекулалари қалинлашган ва шишган. 4 Қизил пулпа да қон шаклий элементлари . лимфоцит ва макрофаглар миқдорининг ошиши.Интерсиссиал шиш 4. Талоқ синусоидлар (синус лиеналис) эритроцитлар димланиб ,парчаланган ,ўчоқли ва тарқоқ жойлашган , турли хил ўлчамдаги гемосидеринлар. 5. Қон томир ва қизил пулпадаги гемосидероз ўчоқлари.

Микроскопик кўрганда толокни ўраб турган бириктиручи тўқимадан ташкил топган капсула нотекис жойлашган ва нисбатан юпқалашган. Капсула ости соҳаси орган стромасида ва қизил пулпада интерстициал шиш борлиги кўринади талоқ синусоидлар веналари тўлақонлик белгилари ва томир ва строма ичида эритроцитларнинг парчаланганлиги натижасида юзага келган гемосидероз белгилари аниқланади. Қизил кўмикда парчаланган эритроцитлар миқдори купайган лимфоцитлар ва макрофаглар миқдори нисбатан ошганлиги аниқланди. Талоқ марказий артерияси томирлари деворлари қалинлашган томир ичида майда тромбоз белгилари ва томир ичи гемосидерозни кўринади. Оқ пулпа кўрганда соҳалари ривожланган бирламчи ва иккиламчи лимфатик тугунлар кўринади. Периартериал лимфа муфтасида лимфоцитлар миқдори ва юзаси бироз ошган, маргинал ва мантий соҳаларида ривожланаётган лимфоцитлар кўринади. Кўпайиш соҳаси лимфоцитлар ривожланаётганлиги кўринади.

Морфометрик кўрсаткичлари кўрилганда лимфа тугунинг ўртача юзаси 109010.10 мкм^2 ташкил қилади, лимфа тугун диаметр 428.86 ± 30 , ПАЛМ соҳаси юзаси $11039 \pm 1367 \text{ мкм}^2$, мантий соҳаси $46654 \pm 10432 \pm \text{мкм}^2$, маргинал соҳаси $54654 \pm 12987 \text{ мкм}^2$ ва кўпайиш соҳаси эса юзаси $7657 \pm 1253 \text{ мкм}^2$ диаметр эса $109.23 \pm 14.11 \text{ мкм}$ ни тақил қилади. лимфа тугун юзаларини фоизларда ҳисолаганда қуйидагича куруниш ҳосил қилади. ПАЛМ 9.82% ни, мантий соҳаси 39.11 %ни, маргинал соҳа 45.19%ни ва Кўпайиш соҳаси 6.5 ташкил қилади

Хулоса

Экпериментда ўрганилганда морфологик жиҳатдан талоқ капсуласининг юзаси нотекис қалинлашганлиги аниқланди. Қизил пулпа томирлари айниқса вена томирларига нисбанат тўлақонлик, томир ичи ва томир ташқи тўқимада эритроцитларнинг парчаланиши (гемосидероз) аниқланди, қизил пулпа макрофаглар ва лимфоцитлар миқдорининг ошиши аниқланди. Морфометрик жиҳатдан ўрганилганда оқ пулпада периартериал лимфатик муфта ва мргинал соҳа юзаси ва диаметри ошиши аниқланди.

References:

1. Абсеттарова, А. И., Т. П. Макалиш, анд В. Д. Абдуллаева. "Морфология красного костного мозга и селезенки в постлучевом периоде при введении ксеногенной сереброспинальной жидкости в эксперименте." Крымский журнал экспериментальной и клинической медицины 9.1 (2019): 5-11.
2. Аделгейм, Э. Э., & Хотмирова, О. В. (2019). Динамика макрометрических показателей селезенки сыплят при использовании в рационе БАД" Ковелос-Сорб" и" Экостимул-2". Вестник Брянской государственной сельскохозяйственной академии, (2 (72)), 49-55.
3. Азимова, Сабохат. "ОСОБЕННОСТИ СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ТИМУСА ПОТОМСТВА ПРИ ТОКСИЧЕСКОМ ГЕПАТИТЕ МАТЕРИ В ПЕРИОД МОЛОЧНОГО ВСКАРМЛИВАНИЯ." Ссиентифис прогресс 3.2 (2022): 659-664.
4. Алдаяров, Нурбек Сайдиллаевич, анд Людмила Юревна Лыхина. "Гистологическое и иммуногистохимическое изучение селезенки при чуме собак." Инновации в науке 9 (58) (2016): 81-86.
5. Khamdamov I.B., Khamdamov A.B. Differentiated approach to the choice of hernioplasty

- method in women of fertile age (Clinical and experimental study) // Тиббиётда янги кун. – Бухоро, 2021.-№ 6 (38/1).-С. 112-114.
6. Хамдамов И.Б., Хамдамов А.Б. Фертил ёшдаги аёлларда эндовидеохирургик герниопластика // Тиббиётда янги кун. Бухоро, 2021.-№6 (38/1) -С. 25-27.
 7. Хамдамов И.Б. Experimental determination of the extensibility of the anterior abdominal wall tissues at different times of pregnancy using various approaches to hernioplasty// *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal* Vol. 12, Issue 04, April 2022 SJIF 2022 = 8.252 P.193-201
 8. Хамдамов И.Б. Совершенствование тактических подходов в лечении грыж передней брюшной стенки у женщин фертильного возраста // Тиббиётда янги кун. Бухоро, 2022.-№10(48)- С. 338-342.
 9. Хамдамов И.Б. Морфофункциональные особенности брюшного пресса у женщин репродуктивного возраста // Тиббиётда янги кун. Бухоро, 2022.-№3(41)- С. 223-227.
 10. Khamdamova M.T. Ultrasound features of three-dimensional echography in assessing the condition of the endometrium and uterine cavity in women of the first period of middle age using intrauterine contraceptives // *Biology va tibbyot muammolari*. - Samarkand, 2020. - No. 2 (118). - P.127-131.
 11. Khamdamova M. T. Ultrasound assessment of changes in the endometrium of the uterus in women of the first and second period of middle age when using intrauterine and oral contraceptives // *Биомедицина ва амалиёт журнали*. – Ташкент, 2020. - №2. - 8 часть. - С.79-85.
 12. Khamdamova M. T. Anthropometric characteristics of the physical status of women in the first and second period of middle age // *A new day in medicine*. Tashkent, 2020. - № 1 (29). - С.98-100.
 13. Khamdamova M.T. Age-related and individual variability of the shape and size of the uterus according to morphological and ultrasound studies // *News of dermatovenereology and reproductive health*. - Tashkent, 2020. - No. 1-2 (88-80). - P.49-52.
 14. Khamdamova M. T. Anthropometric characteristics of the physical status of women in the first and second period of middle age // Тиббиётда янги кун. Ташкент, 2020. - № 1 (29). - С.98-100.
 15. Хамдамова М.Т. Возрастная и индивидуальная изменчивость формы и размеров матки по данным морфологического и ультразвукового исследований // *Новости дерматовенерологии и репродуктивного здоровья*. - Ташкент, 2020. - № 1-2 (88-80). - С.49-52.
 16. Хамдамова М.Т. Ультразвуковая особенности трехмерной эхографии в оценке состояния эндометрия и полости матки у женщин первого периода среднего возраста применяющие внутриматочные контрацептивные средства // *Биология ва тиббиёт муаммолари*. - Самарканд, 2020. - №2 (118). - С.127-131.
 17. Khamdamova M. T. Ultrasound assessment of changes in the endometrium of the uterus in women of the first and second period of middle age when using intrauterine and oral contraceptives // *Биомедицина ва амалиёт журнали*. – Ташкент, 2020. - №2. - 8 часть. - С.79-85.

18. Хамдамова М.Т. Особенности ультразвуковых параметров матки у женщин первого и второго периода среднего возраста применяющие инъекционные контрацептивные средства // Тиббиётда янги кун. - Ташкент, 2020. - № 2/1 (29/1). - С.154-156.
19. Хамдамова М.Т. Особенности ультразвукового изображения матки и яичников у женщин второго периода среднего возраста применяющие комбинированные оральные контрацептивные средства // Тиббиётда янги кун. - Ташкент, 2020. - № 2 (30). - С. 258-261.
20. Хамдамова М.Т. Индивидуальная изменчивость матки и яичников у женщин применяющие и не использующие различные виды контрацептивные средства // Тиббиётда янги кун. - Ташкент, 2020. - № 3 (31). - С. 519-526.
21. Khamdamova M. T. Echographic features variability in the size and shape of the uterus and ovaries in women of the second period of adulthood using various contraceptives // Asian Journal of Multidimensional Research - 2020. – N9 (5). - P.259-263.
22. Khamdamova M. T. Somatometric characteristics of women of the first and second period of adulthood using different contraceptives with different body types // The american journal of medical sciences and pharmaceutical research - 2020. – N8 (2). - P.69-76.